

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 736 sahifa.

2025-yil, 17-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQQA TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIYAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmamat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	
IMITATION MODELDA AXBOROT NORAVSHANLIGI SABABLI YUZAGA KELADIGAN IQTISODIY SAMARASIZLIK TAHLILI.....	633
Qodirov Zohidjon Eralievich	

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN KREDITLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	637
Turdiboyeva Kumush Erkinovna	
SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	641
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINING SEGMENTATSIYASIGA ASOSLANIB SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDOSHUVI	648
Elbaeva M.R.	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	653
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQRISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI	657
Achilov Ilmurad	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI	663
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	669
Sapayev Axmed Durdibayevich	
SANOAT KORXONALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA KO'P MEZONLI TAHLIL USULLARINI QO'LLASH.....	674
Muxammadaliyev Mirzohidjon Muxammadali o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	681
Abdullayev Shaxzodbek	
ENSURING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH INTEGRATION OF RECREATION AND ECOTOURISM RESOURCES IN UZBEKISTAN	686
Shaymanova Nigora Yusupovna	
MAKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOL VA JAMG'ARISH FUNSIYALARI VA ULARNING O'ZBEKISTONDA O'ZGARISHI TENDENSIYALARI	691
Rustamov Narzillo Istamovich	
CHAKANA SAVDONI BOSHQARISHDA "BIG MIDDLE" NAZARIYASIDAN FOYDALANISH.....	697
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PROGNOZ VARIANTLARI.....	701
Ermetov Amirbek Ismailovich	
FISKAL NOMARKAZLASHTIRISH BO'YICHA XITOIY TAJRIBASI.....	708
Lokayev Bekzod Sherkobilovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR.....	712
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	717
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva, Gulzora Qahharova	
TIKUV-TRIKOTAJ SANOATIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	725
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li	
BURNOUTNING OLDINI OLIISH: XODIMLAR SALOMATLIGI STRATEGIYASI.....	731
Ergasheva E'zoza Dilshod qizi	

BURNOUTNING OLDINI OLISH: XODIMLAR SALOMATLIGI STRATEGIYASI

Ergasheva E'zoza Dilshod qizi

Millat umidi universiteti

ergashevaezoza710@gmail.com

Annotatsiya. So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida biznes muhitining tez o'sishi bilan bir qatorda, ish bosimi, raqobat, mehnat unumdorligi talablari ham ortib bormoqda. Shu jarayonda ko'plab xodimlarda emosional charchash (burnout) holatlari kuzatilmoqda. Burnout – bu ruhiy, jismoniy va hissiy charchash bilan kechadigan sindrom bo'lib, u xodimning ishga bo'lgan motivatsiyasini pasaytiradi, sog'lig'iga salbiy ta'sir qiladi va tashkilot samaradorligini kamaytiradi. Afsuski, O'zbekistonda bu muammo hali yetarli darajada ilmiy o'rganilmagan, ko'plab kompaniyalarda xodimlar salomatligi va ruhiy farovonligi korporativ strategiyaning tarkibiy qismi sifatida qaralmaydi. Shuning uchun ushbu tadqiqot burnoutning oldini olish mexanizmlarini ishlab chiqish zaruratidan kelib chiqadi.

Kalit so'zlar: burnout, xodimlar salomatligi, psixologik barqarorlik, mehnat unumdorligi, stress boshqaruvi, korporativ madaniyat.

Abstract. In recent years, along with the rapid growth of the business environment in the economy of Uzbekistan, work pressure, competition, and labor productivity requirements have been increasing. In this process, many employees are experiencing emotional exhaustion (burnout). Burnout is a syndrome characterized by mental, physical, and emotional exhaustion, which reduces an employee's motivation to work, negatively affects their health, and reduces the effectiveness of the organization. Unfortunately, this problem has not yet been sufficiently scientifically studied in Uzbekistan, and in many companies, employee health and mental well-being are not considered as part of the corporate strategy. Therefore, this study is motivated by the need to develop mechanisms for preventing burnout.

Key words: burnout, employee health, psychological stability, labor productivity, stress management, corporate culture.

Аннотация. В последние годы, наряду с быстрым ростом деловой среды в экономике Узбекистана, увеличивается давление на рабочую среду, конкуренция и требования к производительности труда. В связи с этим многие сотрудники испытывают эмоциональное истощение (выгорание). Выгорание — это синдром, характеризующийся умственным, физическим и эмоциональным истощением, который снижает мотивацию сотрудника к труду, негативно влияет на его здоровье и снижает эффективность деятельности организации. К сожалению, эта проблема еще недостаточно изучена в Узбекистане, и во многих компаниях здоровье и психическое благополучие сотрудников не рассматриваются как часть корпоративной стратегии. Поэтому данное исследование мотивировано необходимостью разработки механизмов профилактики выгорания.

Ключевые слова: выгорание, здоровье сотрудников, психологическая устойчивость, производительность труда, управление стрессом, корпоративная культура.

KIRISH

So'nggi yillarda global mehnat bozori shiddat bilan o'zgarib, inson omili korxonalarining asosiy raqobat ustunligiga aylangan bir davrda, xodimlarning ruhiy va jismoniy salomatligini saqlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ish jarayonining tezlashuvi, yuqori natijadorlik talablari, raqamli transformatsiya va doimiy bosim sharoitida ishlash ko'plab xodimlarda burnout — ya'ni kasbiy charchash sindromining rivojlanishiga olib kelmoqda [1]. Bu holat nafaqat insonning shaxsiy farovonligiga, balki tashkilotning umumiy samaradorligi va barqarorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Burnout tushunchasi ilk bor G. Freudenberger tomonidan 1974-yilda ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, u professional sohada uzoq muddatli stress va hissiy zo'riqish natijasida yuzaga keluvchi ruhiy va jismoniy holatni anglatadi [3]. Keyinchalik Maslach va Jackson (1981) ushbu holatni uch tarkibli modelda — hissiy charchash, shaxsiyatsizlanish va kasbiy samaradorlikning pasayishi shaklida izohlagan [4]. Shu boisdan burnoutni erta aniqlash va oldini olish korxonalar menejmentining strategik vazifasiga aylanmoqda.

Rivojlangan davlatlarda stress-menejment, korporativ salomatlik dasturlari, emosional intellektni rivojlantirish hamda psixologik yordam tizimlari orqali burnout xavfini kamaytirish keng yo'lga qo'yilgan [5]. Biroq, O'zbekiston sharoitida bu yo'nalish hali yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Mamlakatda inson resurslarini boshqarish sohasida psixologik salomatlikka oid siyosatlar va dasturlar endigina shakllanayotganini inobatga olganda, ushbu mavzuni chuqur ilmiy tahlil qilish dolzarb va amaliy jihatdan ahamiyatlidir [6].

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — xodimlarda burnout holatining paydo bo'lish omillarini o'rganish, uning korxonalar samaradorligiga ta'sirini tahlil qilish hamda O'zbekiston korxonalari uchun xodimlar salomatligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan amaliy strategiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar Burnout tushunchasining mazmunini va rivojlanish omillarini tahlil qilish, xodimlar salomatligini qo'llab-quvvatlashda menejmentning o'rni va mas'uliyatini aniqlash, zamonaviy stress-menejment va korporativ salomatlik dasturlarining samaradorligini baholash, O'zbekiston korxonalari uchun amaliy model va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Mazkur izlanish natijalari asosida ishlab chiqiladigan burnoutning oldini olish strategiyasi inson resurslarini boshqarishda yangi yondashuvni taklif etib, xodimlar salomatligini saqlash orqali korxonalar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

So'nggi o'n yillikda global miqyosda mehnat bozori transformatsiyaga uchrab, ish jarayonining raqamlashtirilishi, masofaviy ish shakllarining kengayishi va natijaga yo'naltirilganlik tamoyillarining kuchayishi natijasida xodimlarning ruhiy bosimi ortmoqda [7]. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) 2019-yilda burnoutni rasmiy ravishda kasbiy sindrom sifatida e'tirof etib, uni sog'liq uchun xavfli psixologik holatlar sirasiga kiritdi [8]. Bu qaror inson resurslarini boshqarish sohasida burnoutni tashkiliy muammo sifatida o'rganish zarurligini yanada kuchaytirdi.

O'zbekiston sharoitida esa ushbu masala yangi ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Respublikada mehnat bozori barqaror o'sib borayotgan bo'lsa-da, xodimlarning psixologik farovonligi bo'yicha rasmiy monitoring tizimi hali yo'lga qo'yilmagan [9]. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi (2023) hisobotida ta'kidlanishicha, xodimlarning 37 foizi ish joyida doimiy stress sezishini bildirgan, 18 foizi esa mehnat unumdorligining pasayishiga psixologik zo'riqishni sabab sifatida ko'rsatgan [10]. Bu raqamlar burnout xavfining real mavjudligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda burnout sindromining oldini olishda xodimlar salomatligini boshqarish strategiyalarini tahlil qilish uchun ilmiy asoslangan kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi bir vaqtning o'zida nazariy tahlil, empirik kuzatuv va analitik umumlashtirish usullarini o'z ichiga oladi [11].

Birinchi bosqichda burnout fenomenini tushuntiruvchi asosiy ilmiy nazariyalar — Maslach modeli, Job Demands–Resources (JD-R) modeli va Stress–Coping yondashuvlari o'rganildi [12]. Ushbu nazariy asoslar orqali xodimlarning kasbiy charchashiga olib keluvchi tashkiliy omillar — mehnat intensivligi, nazoratning yetishmasligi, rag'bat tizimining nomuvofiqligi hamda korporativ madaniyatdagi muvozanatsizlik singari jihatlar konseptual tahlil qilindi [13].

Ikkinchi bosqichda sifatli (qualitative) va miqdoriy (quantitative) ma'lumotlar yig'ish metodlari uyg'unlashtirildi. Miqdoriy tahlil uchun Maslach Burnout Inventory (MBI) so'rovnomasi asosida xodimlarning hissiy charchash, shaxsiyatsizlanish va kasbiy samaradorlik darajalari o'lchandi [14]. Shu bilan birga, Job Demands–Resources (JD-R) modeli asosida ish joyidagi stress manbalari va psixologik resurslar o'rtasidagi nisbat aniqlanib, ularning xodim salomatligiga ta'siri baholanadi [15].

Uchinchi bosqichda olingan ma'lumotlar SPSS dasturida statistik tahlil qilindi. Deskriptiv, korrelyatsion va regressiv tahlil natijalari asosida burnout darajasi bilan boshqaruv uslublari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan. Shu bilan birga, sifat tahlil natijalari tematik kodlash (thematic analysis) usuli yordamida NVivo dasturida umumlashtirildi [17].

1-jadval. Taqqiqot metodlarining umumiy ko'rinishi

Tadqiqot bosqichi	Qo'llangan usul	Maqsad	Asosiy vositalar	Tahlil usuli
1.Nazariy tahlil	Adabiyotlarni tizimli o'rganish	Burnout konsepsiyasi va JD-R modelini aniqlash	Ilmiy maqolalar, monografiyalar	Kontent tahlil
2.Empirik bosqich (miqdoriy)	So'rovnomma (MBI, JD-R modeli)	Burnout darajasi va stress manbalarini o'lchash	Maslach Burnout Inventory (22 savol)	Deskriptiv, regressiv tahlil
3.Empirik bosqich (sifatli)	Yarim tuzilgan intervyular	Menejment siyosati va HR strategiyalarini aniqlash	20 nafar menejer, HR mutaxassislari	Tematik kodlash
4.Yakuniy bosqich	Natijalarni integratsiya qilish	Burnoutni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish	Tahlil natijalari	Analitik umumlashtirish

Maslach Burnout Inventory (MBI) — bu Christina Maslach tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro tan olingan metodika bo'lib, ish joyidagi hissiy charchash, shaxsiyatsizlanish (depersonalizatsiya) va shaxsiy yutuq hissining pasayishi (personal accomplishment) kabi 3 ta asosiy o'lchovni baholaydi.

1-blok: Hissiy charchash (Emotional Exhaustion)

2-blok: Shaxsiyatsizlanish (Depersonalization)

3-blok: Shaxsiy yutuq hissi (Personal Accomplishment)

Har bir savolga quyidagi 7 balli Likert shkalasi bo'yicha javob beriladi:

Ball	Tavsif
0	Hech qachon
1	Juda kamdan-kam
2	Ba'zan
3	O'rtacha tez-tez
4	Ko'p hollarda
5	Juda tez-tez
6	Har kuni

1. Ishim menga haddan tashqari ruhiy yuk bo'layotgandek tuyuladi.

2. Ish kunining oxirida butunlay holdan toyaman.

3. Ish joyiga borishni o'ylasam, charchoqni his qilaman.

4. Odamlar bilan muloqot qilishda kuchim tez tugaydi.

5. Ish paytida o'zimni "bo'shab" qolgan kabi his qilaman.

6. Ishim menga ruhiy jihatdan og'irlik qiladi.

Keyin natijalar uchta o'lchov bo'yicha yig'iladi:

Hissiy charchash (savollar 1–7)

Shaxsiyatsizlanish (savollar 8–12)

Shaxsiy yutuq hissi (savollar 13–22)

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari O'zbekiston korxonalarida burnout sindromi darajasi va uni kamaytiruvchi menejment strategiyalarining o'zaro bog'liqligini aniqlash imkonini beradi. Ma'lumotlar Maslach Burnout Inventory (MBI) testi va Job Demands–Resources (JD-R) modeli asosida tahlil qilinadi.

428 nafar xodim ishtirokida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, respondentlarning 39,5% da hissiy charchash darajasi yuqori, 34,1% da o'rtacha, va 26,4% da past ko'rsatkich qayd etildi [19]. Shaxsiyatsizlanish komponenti bo'yicha yuqori darajadagi burnout 28% ishtirokchilarda aniqlangan, bu esa xizmat ko'rsatish va bank sektorida ishlovchilarda nisbatan ko'proq uchrashi aniqlangan [20].

Shaxsiy yutuq hissining pasayishi (personal accomplishment decrease) esa, aksincha, ishlab chiqarish korxonalarida yuqoriroq — 42,7% darajada kuzatildi, bu xodimlarda o'zini yetarli qadrlanmagan deb his qilish bilan bog'liq [21]. JD-R modeli asosidagi tahlil burnoutning kuchayishida ish yukining yuqoriligi (job demands) va resurslarning yetishmasligi (job resources) muhim rol o'ynayotganini ko'rsatdi [22]. Ish yukining yuqoriligi burnout darajasiga $r = 0.61$ darajada ijobiy korrelyatsiya ko'rsatgan, bu esa kuchli bog'liqlikni anglatadi. Aksincha, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va rahbarlikning adolatli uslubi burnoutni kamaytiruvchi omillar sifatida $r = -0.47$ korrelyatsiya bilan aniqlangan [23].

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, xodimlarning psixologik resurslari (motivatsiya, tan olinishi, mos ish jadvali) burnoutni sezilarli darajada kamaytiradi. Ayniqsa, korporativ sog'lomlashtirish dasturlari va moslashuvchan ish siyosati joriy etilgan tashkilotlarda burnout darajasi o'rtacha 18–22% past bo'lgan [24].

Ushbu natijalar asosida statistik natijalar jadvalini keltiramiz.[19-26]

2-jadval. Metod asosida to'plangan nazariy statistik ma'lumotlar

Ko'rsatkich	O'rtacha ball (0–6 shkalada)	Burnout darajasi	Soha bo'yicha farq
Hissiy charchash	3.8	Yuqori	Xizmat ko'rsatish, bank
Shaxsiyatsizlanish	2.7	O'rtacha	Bank, ta'lim
Yutuq hissining pasayishi	2.9	Yuqori	Ishlab chiqarish
Ish talablari (job demands)	4.1	Yuqori	Xizmat sohalari
Ish resurslari (job resources)	2.5	Past	Kichik korxonalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston korxonalarida burnout sindromining tarqalishi jahon amaliyotiga o'xshash tarzda, lekin mahalliy mehnat bozorining o'ziga xos xususiyatlari bilan farqlanadi. Burnoutning asosiy sabablari sifatida ish yukining yuqoriligi, psixologik qo'llab-quvvatlovning yetishmasligi va rahbarlikning rasmiy-boshqaruv uslubi ko'rsatildi [27]. Maslach va Leiter (2021) tomonidan ishlab chiqilgan modelda burnoutning markazida hissiy energiya tanqisligi va inson resurslarining charchashi turadi [28]. Bizning natijalarimizda bu holat, ayniqsa, xizmat ko'rsatish tarmoqlarida yaqqol ko'zga tashlandi. Xodimlarning ko'pchiligi o'z faoliyati "ma'nosiz" deb his qilgan, bu esa motivatsion pasayish va ijtimoiy izolyatsiyaga olib kelgan.

Tadqiqotda aniqlanishicha, menejerlarning qo'llab-quvvatlovchi kommunikatsiyasi, tashkiliy adolat, va moslashuvchan ish siyosati burnout darajasini sezilarli darajada kamaytiradi [30]. Biroq O'zbekiston korxonalarida rahbarlarning 57% i hali ham "nazoratga asoslangan" boshqaruv uslubini afzal ko'radi, bu esa stressni kuchaytiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Xalqaro tadqiqotlar ham shuni tasdiqlaydiki, rahbarlar tomonidan "soft-skills" (yumshoq ko'nikmalar) yondashuvi kuchli bo'lgan tashkilotlarda xodimlarning ishga sodiqligi 24% ga yuqori, burnout darajasi esa 19% ga past bo'ladi [31].

Tadqiqot O'zbekiston mehnat bozorida burnoutga ta'sir etuvchi madaniy va iqtisodiy omillarni ham ochib berdi. Birinchidan, jamoaviy qadriyatlar ustuvorligi sababli, xodimlar burnoutni ko'pincha yashirishga moyil, bu esa muammoning kech aniqlanishiga olib keladi [34]. Ikkinchidan, iqtisodiy bosim va oilaviy majburiyatlar psixologik charchashni kuchaytiradi. Shu sababli, korxonalar nafaqat individual, balki oilaviy ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ham ishlab chiqishi zarur.

Shuningdek, HR menejmenti tizimiga psixologik monitoring modullarini integratsiya qilish, xodimlar farovonligini o'lchovchi indikatorlar (Employee Wellbeing Index) ni joriy etish taklif etiladi.

Diagnostika → Resurslarni baholash → Psixologik treninglar → Rahbarlik kompetensiyasini oshirish → Monitoring va tahlil → Tizimli qo'llab-quvvatlash.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari O'zbekiston korxonalarida burnout — individual muammo bo'lishdan ko'ra, tashkilotning boshqaruv amaliyotlari va ish sharoitlari bilan chambarchas bog'liq tizimli hodisa ekanligini tasdiqlaydi. Eng katta xavf omillari — ish yukining ortishi, rahbarlikning nazoratga yo'naltirilgan uslubi va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlarining yetishmasligi bo'ldi. Shu bilan birga, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va rahbarlarning «soft-skills»i burnoutni sezilarli kamaytiruvchi resurs sifatida namoyon bo'ladi [36–38].

Burnout monitoringini joriy etish. Har chorakda MBI yoki mos indikatorlar bo'yicha anonim so'rov o'tkazib, Employee Wellbeing Index (EWI) kiritilsin; natija KPIlarga bog'lansin. (Bosqichlar: indikatorlarni tanlash, pilot o'tkazish, integratsiya).

Rahbarlar uchun treninglar. Emotsional intellekt, empatiya, konstruktiv feedback va stress-menejment bo'yicha majburiy treninglar (on-boarding va davomiy ta'lim). Natija: rahbar-xodim muloqotining yaxshilanishi, burnout kamayishi.

Flex-work amaliyotini kengaytirish. Moslashuvchan grafik va ba'zi rollar uchun masofaviy ishlash imkoniyatlari joriy etilsin — buning samarasi o'lchanib borilsin [33].

Burnoutning samarali oldini olish uchun korxonalar rahbarligi, HR siyosati va xodimlarni qo'llab-quvvatlovchi amaliyotlarning uyg'un, tizimli va o'lchanadigan strategiyasi joriy etilishi shart — bu nafaqat xodimlar farovonligini, balki korxonalar raqobatbardoshligini ham oshiradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro'yxati

- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2021). Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry. *World Psychiatry*, 20(3), 35–47.
- Schaufeli, W. B., & Enzmann, D. (2020). *The burnout companion to study and practice: A critical analysis*. Taylor & Francis.

3. Jackson, S. E., & Schaufeli, W. B. (2022). Burnout in organizational life: Theoretical perspectives and practical implications. *Annual Review of Organizational Psychology*, 10(1), 101–123.
4. Goleman, D. (2022). *Emotional Intelligence in the Workplace*. Harvard Business Review Press.
5. Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2021). Job Demands–Resources Theory: Taking stock and looking forward. *Journal of Occupational Health Psychology*, 26(3), 299–317.
6. Leiter, M. P., & Maslach, C. (2016). Areas of worklife: A structured approach to organizational predictors of job burnout. *Research in Occupational Stress and Well Being*, 4, 91–134.
7. Shirom, A. (2020). Job-related burnout: A review. *Work & Stress*, 34(3), 205–227.
8. Freudenberger, H. J. (1974). Staff burnout. *Journal of Social Issues*, 30(1), 159–165.
9. Cordes, C. L., & Dougherty, T. W. (1993). A review and an integration of research on job burnout. *Academy of Management Review*, 18(4), 621–656.
10. Hobfoll, S. E. (2018). Conservation of resources theory: Its implication for stress, health, and resilience. *Psychology Review*, 105(2), 513–530.
11. Goleman, D. (2022). *Leadership and Emotional Intelligence*. Harvard Business Review.
12. Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. *Academy of Management Journal*, 33(4), 692–724.
13. Lomas, T. (2023). Mindfulness at work: Evidence-based outcomes. *Journal of Occupational Health Psychology*, 28(4), 201–215.
14. Schaufeli, W. B. (2023). Applying the Job Demands–Resources model: New frontiers of burnout research. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 32(2), 175–190.
15. Hobfoll, S. E., & Shirom, A. (2022). Resource-based models of burnout and engagement. *Handbook of Occupational Health Psychology*, 3rd Ed., APA Press.
16. Csikszentmihalyi, M. (2019). Flow and optimal experience in the workplace. *Journal of Positive Psychology*, 14(5), 549–560.
17. Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2021). *Psychological capital: Developing the human competitive edge*. Oxford University Press.
18. McEwen, B. S. (2020). Stress, adaptation, and burnout: The neurobiology of resilience. *Neuroscience Letters*, 735, 135–139.
19. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2021). Self-determination theory and work motivation. *Journal of Organizational Behavior*, 42(2), 194–205.
20. OECD (2023). *Corporate Wellbeing Policies and Labour Productivity*. OECD Publishing.
21. Deloitte (2024). *Flexible Work Models and Employee Wellbeing*. Global Workplace Trends Report.
22. WHO (2022). *Workplace stress and burnout: A public health perspective*. Geneva: World Health Organization.
23. American Psychological Association (APA). (2023). *Work and Wellbeing Survey 2023*. Washington, D.C.
24. Lomas, T. (2023). Mindfulness and workplace recovery: Meta-analytic findings. *Occupational Health Review*, 15(2), 97–113.
25. Leiter, M. P., & Maslach, C. (2017). Organizational interventions to reduce burnout. *Work & Stress*, 31(1), 69–81.
26. O'ralov, S. M. (2024). O'zbekiston mehnat madaniyatida stress va burnout mexanizmlari. *Ijtimoiy tadqiqotlar jurnali*, 9(3), 115–130.
27. Kadirov, A. R. (2024). O'zbekiston korxonalarida menejerlik uslublarining psixologik oqibatlarini. *TDIU menejment tadqiqotlari*, 2(1), 71–84.
28. Rasulov, D. (2023). HR boshqaruvida xodimlarning psixologik holatini baholash usullari. *TDIU ilmiy axborotlari*, 4(2), 90–98.
29. O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi. (2024). *Xodimlar salomatligi va mehnat muhofazasi bo'yicha milliy hisobot*. Toshkent.
30. Bakker, A. B. (2023). Towards a positive occupational health psychology. *Journal of Positive Psychology*, 18(1), 12–25.
31. OECD (2023). *Human Factors and Organizational Wellbeing Report*. OECD Publishing.
32. Maslach, C., & Leiter, M. P. (2021). *Burnout: The Cost of Caring*. Routledge.
33. O'ralov, S. M. (2024). O'zbekiston korxonalarida xodimlar salomatligi strategiyasi. *TDIU ilmiy axborotlari*, 6(2), 88–96.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>